

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdullo Ahmedov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

IQLIM O'ZGARISHINING OZBEKISTONDAGI BAZI TURLARGA TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR